

EKZEMA KASALLIGI VA UNDA QO'LLANADIGAN DORI VOSITALARI

Ismatullayeva Marjona Azamat qizi

Toshkent farmatsevtika talabasi

e-mail: ismatullayevam21gmail.com

Shermatova Iroda Bakhtiyor qizi (PhD),

Toshkent farmatsevtika e-mail: iroda.shermatova.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8207527>

Ekzema — bu dermatologik kasallik bo'lib, seroz tarkibli papula (tuguncha) shaklidagi teri toshmali toshishi, shikastlangan teri sohalarining shishishi va qichishi bilan tavsiflanadi. Quruq va nam shaklda kechishi mumkin, toshma shaklidagi namoyonlarning polimorfizmi bilan farq qiladi. Ekzemada yallig'lanish jarayoni allergik tabiatlidir, ammo kasallikning sabablari turlicha bo'lishi mumkin, masalan terini uzoq muddat allergen bilan aloqa qilishi, modda almashinuvi buzilishlari, asab va endokrin tizim patologiyalari. Shuning uchun, ekzemani davolashda kompleks terapiya qo'llaniladi va u har bir bemor uchun shifokor tomonidan individual ravishda tanlanadi. Ekzema terining qizarishi, qichishi va yallig'lanishiga olib keladigan kasalliklar guruhining nomi. Ekzemaning bir necha turlari mavjud. Atopik dermatit, kontakt dermatit, dishidrotik ekzema va chaqaloqlarda "beshik qopqog'i" deb ham ataladigan seboreik dermatit bolalarga ta'sir qiladigan eng keng tarqalgan turlardir. Ekzema, ayniqsa atopik dermatit, ko'pincha bolaning hayotining birinchi olti oyidan besh yilgacha paydo bo'ladi. Terining qichishi bilan birga ekzema yanada jiddiy allergiyaga olib kelishi mumkin, chunki u immunitetni zaiflashtiradi, pufakchalar paydo bo'lishiga olib keladi va teri kasalliklaridan himoya qiluvchi teri to'siqlarini buzadi. Yaxshiyamki, chaqaloqlar va chaqaloqlarda ekzemaning engil va og'ir belgilarining oldini olish va davolash mumkin.

EKZEMA TURLARI

Ekzema idiopatik kasalliklarga oid bo'lib, uning rivojlanish sabablari va mexanizmi to'liq aniqlanmagan, ammo muayyan turdagi ekzema rivojlanishiga sabab bo'ladigan bir guruh omillar mavjud. Vegetotomirli distoniya, venalarning varikoz kengayishi, qandli diabet, qalqonsimon bez disfunktsiyasi va hazm qilish a'zolari patologiyalari psixoemotsional zo'riqish va irsiy moyillik fonida ekzemani keltirib chiqarishi mumkin. Idiopatik yoki haqiqiy ekzema aniq sababsiz spontan ravishda toshma toshishi bilan xarakterlanadi, organizmning sezuvchanligi ortishi fonida kimyoviy agressiv moddalar, allergen bilan aloqa qilish kasallikni boshlab yuboruvchi mexanizm sifatida xizmat qiladi. Idiopatik ekzema uchun seroz tarkibli papulalar, nam eroziyalar, po'stcha va tangachalar xarakterlidir, bunda ular terida bir vaqtning o'zida mavjud bo'lishi mumkin, bu esa ushbu turdagi ekzemaning o'ziga xos belgisidir. Chin ekzemaning yana bir xususiyati — bu toshmali toshmali bilan xarakterlanadi, organizmning sezuvchanligi ortishi fonida kimyoviy agressiv moddalar, allergen bilan aloqa qilish kasallikni boshlab yuboruvchi mexanizm sifatida xizmat qiladi. Idiopatik ekzema uchun seroz tarkibli papulalar, nam eroziyalar, po'stcha va tangachalar xarakterlidir, bunda ular terida bir vaqtning o'zida mavjud bo'lishi mumkin, bu esa ushbu turdagi ekzemaning o'ziga xos belgisidir. Chin ekzemaning yana bir xususiyati — bu toshmali toshmali bilan xarakterlanadi, organizmning sezuvchanligi ortishi fonida kimyoviy agressiv moddalar, allergen bilan aloqa qilish kasallikni boshlab yuboruvchi mexanizm sifatida xizmat qiladi. Idiopatik ekzema uchun seroz tarkibli papulalar, nam eroziyalar, po'stcha va tangachalar xarakterlidir, bunda ular terida bir vaqtning o'zida mavjud bo'lishi mumkin, bu esa ushbu turdagi ekzemaning o'ziga xos belgisidir. Chin ekzemaning yana bir xususiyati — bu toshmali toshmali bilan xarakterlanadi, organizmning sezuvchanligi ortishi fonida kimyoviy agressiv moddalar, allergen bilan aloqa qilish kasallikni boshlab yuboruvchi mexanizm sifatida xizmat qiladi.

Bolalar ekzemi — bu kasallik chaqaloqlarga taʼsir qiladi, dastavval yuzdan boshlanadi, soʻng asta-sekin boʻyin, koʻkrak va oyoq-qoʻllarga tarqaladi. Koʻpincha sunʼiy oziqlantirishda boʻlgan chaqaloqlarni va bronxial astma va boshqa atopik kasalliklar rivojlanishiga irsiy moyil boʻlgan bolalarni shikastlaydi.

Seboreyali ekzema — buni bosh terisida parazitlik qiladigan zamburugʻlar keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, seboreyali ekzema koʻplab yogʻ bezlari joylashgan teri sohalarini shikastlashi mumkin, masalan yuz, qoʻltiq sohasi, kuraklar. Kasallik namlanish bosqichisiz kechadi, tangachali tugunchasimon toshmalar, qipiqanish va poʻstchalar shakllanishi bilan tavsiflanadi.

Atopik ekzema — allergik reaksiyalarga moyil boʻlgan odamlar uchun xarakterli hisoblanadi. Pufakchalar, teri shishishi va giperemiyasi shaklidagi namoyishlar allergen bilan aloqa qilgandan soʻng yuzaga keladi.

Kasbiy (professional) ekzema — kimyoviy tashkilotlar ishchilari, farroshlar, shuningdek roʻzgʻor kimyosi, formaldegidlar, boʻyoq moddalari bilan doim aloqada boʻlgan kishilar orasida keng tarqalgan. Kasallik qoʻllarning terisini shikastlash bilan boshlanadi, chunki u koʻproq kimyoviy qoʻzgʻatuvchilar taʼsiriga chalinadi va keyinchalik kasallik tananing boshqa qismlariga oʻtadi.

EKZEMANI DAVOLASH

Ekzema kasalligini davolash — uzoq jarayon, chunki kasallik koʻpincha oʻtkir shakldan surunkali shaklga oʻtadi hamda retsidiv va oʻtkirlashishlarga moyil boʻladi. Kompleks terapiya tarkibi bemorning individual xususiyatlari, uning yoshi va oldingi davolash samaradorligi, shuningdek ekzema turi, jiddiyligi va yalligʻlanish ogʻirligiga bogʻliq boʻladi.

Ekzemani davolash uchun patogenetik terapiya vositalari qoʻllaniladi, bu shifobaxsh kompleks chora-tadbirlar boʻlib, shikastlangan aʼzolarining normal vazifasini tiklash, immun reaktivlikni va tashqi muhitning salbiy omillariga organizmning chidamliligini oshirishga qaratiladi. Bundan tashqari, organizmning sensibilizatsiyasini kamaytirishga qaratilgan shifobaxsh muolajalar belgilanadi, bunga gemotransfuziya, girudoterapiya, autogemoterapiya va boshqalar tegishli. Shifokor inʼyektsiya orqali biostimulyatorlar kursini belgilashi mumkin, eng keng tarqalgan preparatlar — platsenta va aloe ekstrakti.

Ekzemaning ogʻir shaklini plazmafarez, gemosorbtsiya va enterosorbtsiya bilan davolash mumkin.

Agar kasallikning nevrologik tarkibiy qismi kuchli namoyon boʻlsa, shifokor buzilishni tuzatuvchi preparatlar belgilyadi — oʻsimlikli sedativlar (Persen, Sedasen, Novopassit, Valeriana), ichish uchun bromkamfora va natriy bromid, 10 kun muddatga kichik dozalarda trankvilizatorlar (Xlozepid, Fenzepam).

ENTEROSORBENTLAR

Ekzemani davolash uchun enterosorbentlardan foydalaniladi, ular toksik moddalarni o'zlariga biriktirib, organizmning intoksikatsiyasini kamaytiradi. Bu guruhdagi mashhur vositalar — Polisorb, Multisorb, Atoksil, Enterogel va Polifepan, ularni qabul qilish kursi 10 kun. Kaltsiy xlor va natriy tiosulfat vena ichiga, kaltsiy glyukonat — mushak ichiga in'yektsiya qilish belgilanadi. Mikoz ekzema shakli geksametilentetramin eritmasi bilan davolanadi.

GORMONAL TERAPIYA

Gormonal vositalar ehtiyotkorlik bilan, qisqa kurslar va faqatgina shifokor nazorati ostida qo'llaniladi, chunki ulardan nazoratsiz foydalanish jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin, masalan yallig'lanish jarayonining chuqurlashishi, immunitetning pasayishi, surunkali kasalliklarning o'tkirlashishi, infeksiyon jarayon. Terining ekzema bilan shikastlanishlari kichik bo'lsa, mahalliy ta'sir ko'rsatuvchi gormonal malhamlar va boshqa vositalardan foydalanish mumkin. Peroral vositalar yalpi yallig'lanish jarayonida 10-15 kunlik kurs bilan belgilanadi, preparatlar orasida deksametazon, kortikotropin, triamtsinolon, prednizolon mavjud

VITAMINOTERAPIYA

Vitamnilarni ekzemaning har qanday turini davolashda ishlatish mumkin, chunki ular allergik reaksiyalar rivojlanishini oldini oladi va yallig'lanishni kamaytiradi, shikastlangan teri qoplamlari regeneratsiyasini tezlashtirishga yordam beradi. Ekzema boshlanishiga omega-3 va omega-6 metabolizmi buzilishi ta'sir ko'rsatishi mumkin, vitamin E ning yog'li eritmasi esa bu yog'li kislotalarning o'zlashtirilishini yaxshilab, antioksidant ta'sir ko'rsatadi. Vitaminoterapiya shuningdek foliy, askorbin va nikotin kislotalari, vitamin B in'yektsiyalarini o'z ichiga oladi

ANTIGISTAMIN PREPARATLAR

Antigistaminlar ekzemaning har qanday turida belgilanishi mumkin, preparat va chiqarilish shakli kasallikning kechishiga qarab o'zgaradi. Ekzemaning o'tkir bosqichida prometazin, xloropiramin va difengidramin tayinlanadi. Yallig'lanish kamayib, kasallik yengilroq shaklga o'tgach, xuddi shu preparatlar tabletka shaklida buyuriladi. Bundan tashqari, ekzemani davolashda keyingi antigistamin preparatlar ham qo'llaniladi — Ketotifen, Klarisens, Setrin, Kestin, Lordestin, Zodak. Shifokorlar ekzema belgilarini davolash uchun bir nechta dori-darmonlarni buyurishi mumkin, jumladan: Mahalliy kortikosteroid kremlari va malhamlari: Bular yallig'lanishga qarshi dorilar bo'lib, yallig'lanish va qichishish kabi ekzemaning asosiy alomatlarini engillashtirishi kerak. Odamlar ularni bevosita teriga qo'llashlari mumkin. Ba'zi odamlar retsept bo'yicha kuchli dori-darmonlardan foyda olishlari mumkin. Og'iz orqali qabul qilinadigan dorilar: Agar topikal davolash samarali bo'lmasa, shifokor tizimli kortikosteroidlar yoki immunosupressantlar kabi og'iz orqali qabul qilinadigan dori-darmonlarni buyurishi mumkin. Ular in'yektsiya yoki og'iz tabletkalari shaklida mavjud. Odamlar ulardan faqat qisqa vaqt davomida foydalanishlari kerak. Shuni ham ta'kidlash kerakki, agar odam boshqa dori-darmonlarni qabul qilmasa, ushbu dori-darmonlarni qabul qilishni to'xtatgandan so'ng simptomlar yomonlashishi mumkin.

Antibiotiklar: Agar bakterial teri infeksiyasi bilan birga ekzema paydo bo'lsa, shifokorlar antibiotiklarni buyuradilar.

Klinik va farmakologik guruh: antifungal antibiotik Farmako-terapevtik guruh: antifungal Farmakologik ta'sir Antifungal antibiotik. Fungistatik ta'sirga ega. Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton jinslarining dermatofitlariga qarshi faol. Mitotik shpindel tuzilishini buzish orqali metafazada qo'ziqorin hujayralarining hujayra bo'linishini inhibe qiladi. Griseofulvin keratinning kashshoflari bo'lgan, soch va tirnoq hujayralarida turli darajada to'planib, keratinni qo'ziqorin invaziyasiga chidamli qiladi. Yuqtirilgan keratin ajratilganda uning o'rnini sog'lom to'qima egallaydi. Farmakokinetikasi Griseofulvin preparatining farmakokinetikasi to'g'risidagi ma'lumotlar taqdim etilmagan. Griseofulvin preparatining ko'rsatkichlari Preparatga sezgir qo'ziqorinlar, shu jumladan bosh terisi, silliq teri va tirnoqlarning dermatofitozi.

Antigistaminlar: Ular tungi tirnash xususiyati xavfini kamaytirishi mumkin, chunki ular uyquchanlikka olib keladi.

Mahalliy kalsineurin inhibitorlari: Bu preparat immunitet tizimining faoliyatini bostiradi. Bu yallig'lanishni kamaytiradi va yallig'lanishni oldini oladi.

To'siqni tiklaydigan nemlendiriciler: ular suv yo'qotilishini kamaytiradi va terini tiklash uchun ishlaydi.

Triderm

Ta'sir etuvchi moddalar (MNN): betametazon, klotrimazol, gentamisin (betamethasone, clotrimazole, gentamicin)

Dori shakli: krem.

Tarkibi:

1 g krem quyidagilarni saqlaydi:*faol moddalar:* 0,5 mg betametazon (0,643 mg betametazon dipropionati ko'rinishida);

10 mg klotrimazol; 1,0 mg gentamisin (gentamisin sulfati ko‘rinishida); *yordamchi moddalar*: suyuq parafin, yumshoq oq parafin, setostearil spirti, propilenglikol, 20-22 makrogol setostearil efiri, benzil spirti, natriy digidrofosfat digidrati, fosfat kislotasi, natriy gidroksidi, tozalangan suv.

Ta‘rifi: yumshoq konsistensiyali, oq yoki deyarli oq rangli, yot kiritmalarsiz, bir xil krem.

Farmakoterapevtik guruhi: Dermatologiyada sirtga qo‘llanadigan kortikosteroidlar. Boshqa vositalar bilan majmuadagi kortikosteroidlar.

Farmakologik xususiyatlari

Ta‘sir etish mexanizmi

Triderm o‘zida quyidagi ta‘sir etish mexanizmlarini birlashtiradi: betametazon dipropionatining yallig‘lanishga qarshi ta‘siri, gentamisinning antibakterial ta‘siri va klotrimazolning zamburug‘larga qarshi ta‘siri

Farmakodinamikasi

Dipropionat shaklidagi Betametazon yallig‘lanishga qarshi, allergiya va qichishishga qarshi kuchli ta‘sir etuvchi kortikosteroid (ta‘sir etish sinfi III) hisoblanadi. *Gentamisin*-antibakterial ta‘sirga ega aminoglikozid antibiotikdir. Uning ta‘siri sezgir mikroorganizmlarning oqsil sintezini susaytirishga asoslangan. *Gentamisin* ko‘pchilik aerob grammanfiy va ba‘zi grammusbat bakteriyalarga ta‘sir etadi. In vitro sharoitda gentamisin 1-8 mkg/ml konsentrasiyada *Escherichia coli* (ichak tayoqchasi) sezgir shtammlarining ko‘pchiligini, *Haemophilus influenzae* (gemofil tayoqchalar), *Moraxella lacunata* (Moraks – Aksenfeld tayoqchalari), *Neisseria* (neysseriy), indolmusbat va indolmanfiy protey, *Pseudomonas* ning ko‘pgina shtamlari (pseudomonad), jumladan *Pseudomonas aeruginosa* (ko‘k yiring tayoqchalari), *Staphylococcus aureus* (tillarang stafilokokk), *Staphylococcus epidermidis* (epidermal stafilokokk) va *Serratia* larning o‘shini so‘ndiradi. In vivo sharoitida bir turning har xil turlari va har hil shtamlari gentamisinga nisbatan sezgirlikning katta farqlarini namoyish qilishi mumkin. Bundan tashqari, in vitro sharoitdagi sezgirlik in vivo sharoitdagi sezgirlikka har doim ham mos kelmaydi. *Gentamisin* ko‘pchilik anaerob bakteriyalar, zamburug‘lar va viruslarga nisbatan samarasiz. *Gentamisin* streptokokklarga minimal ta‘sir ko‘rsatadi. *Gentamisinga* nisbatan chidamlilik ham grammanfiy, ham grammusbat bakteriyalarda rivojlanishi mumkin. *Klotrimazol* zamburug‘larga qarshi qo‘llaniladigan sintetik imidazol hosilasi hisoblanadi. Ta‘sir etish doirasiga odam va hayvonlar uchun patogen bo‘lgan zamburug‘lar kiradi. *Klotrimazol* dermatofitlar, achitqi va mog‘orli zamburug‘larga qarshi samarali hisoblanadi. In vitro sharoitdagi tadqiqotlarda *klotrimazol* *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum canis* zamburug‘lariga va *Candida*, shu jumladan *Candida albicans* zamburug‘ turlariga qarshi samarali hisoblanadi. Hozirgi kunlargacha olingan bilimlarga ko‘ra *klotrimazol*ning zamburug‘larga qarshi samarasi ergosterol sintezini so‘ndirilishi bilan tushuntiriladi. Ergosterol zamburug‘lar hujayra membranasining hayotiy zarur komponenti hisoblanadi.

Farmakokinetikasi

Betametazon

Normal sharoitlarda mahalliy qo‘llanilganda betametazonning bir qismi tizimli qon oqimiga o‘tadi. Kirib borishi va so‘rilish miqdori tananing sohasi, terining holati dori shakli, yoshi va surtish usuliga bog‘liq.

Gentamisin

Gentamisinni shikastlanmagan teri yuzigaurtishda so'rilishini kutish ehtimoli yo'q. Kreatin qavat shikastlanganda, yallig'lanishlarda, okklyuzion bog'lam ostida qo'llanilganda yoki katta yuzalarga surtilganda teri orqali so'rilishning kuchayishini kutish mumkin

Qo'llanilishi Triderm bakteriyalar va/yoki zamburug'lar chaqirgan infeksiya mavjud yoki uning rivojlanishiga xavf paydo bo'lgandagi kortikosteroidlar bilan davolashga sezgir dermatozlarni davolashda qo'llanadi. Eng avvalo preparat kasallikning namlanuvchi shikastlanishlarida qo'llaniladi

Dorilar ro'yxati

Yuqorida biz teri kasalliklariga qarshi kurash albatta tizimli bo'lishi kerakligini aniqladik. Ekzemani davolashda qaysi dorilar eng ko'p buyurilganligini ko'rib chiqing

Antigistaminlar orqali davolash

Nº	Preparatning savdo nomi	Farmakoterapevtik Guruhi	Chiqarilish shakli	Ishlab chiqaruvchi davlat	Ishlab chiqaruvchi firma	Qo'llanilishi
1	Tavegil	Antigistamin	Tabletka	Italiya	Novartis	Eczema dermatit
2	Zodak	Antialergik	Tabletka	Chexiya	Sanofi	Allergiya qichima tumov
3	Telfast	Antigistamin	Tabletka	Yangi zellandiya	Sanofi	Qichima

Sorbentlar orqali davolash

Nº	Preparatning savdo nomi	Farmakoterapevtik Guruhi	Chiqarilish shakli	Ishlab chiqaruvchi davlat	Ishlab chiqaruvchi firma	Qo'llanilishi
1	Enterogel	Entersorbent vosita	Gel	Rossiya	Kreoma-farm	Ekzo va endo intoksikatsiya
2	Polisorb MP	Entersorbent vosita	Kukun	Rossiya	Polisorb AO	Zaharlanish
3	Multisorb	Entersorbent vosita	Kukun	Rossiya	Polisorb AO	Ekzema

Gormonlar orqali davolash

Nº	Preparatning savdo nomi	Farmakoterapevtik Guruhi	Chiqarilish shakli	Ishlab chiqaruvchi davlat	Ishlab chiqaruvchi firma	Qo'llanilishi
1	Medrol	Glyukokortikosteroid	Tabletka	Italiya	Pfizer	Og'ir allergik hollatlarda
2	Kenalok	Kortikostereoid	Ampula	Floveniya	KRK	Dermatologik kasalliklar
3	Kartizon 25mg	Glyukokortikosteroid	Tabletka	Rossiya	Akrixin	Infektsion allergik yallig'lanish

Antibiotiklar orqali davolash

No	Preparatning savdo nomi	Farmakoterap evtik Guruhi	Chiqarilish shakli	Ishlab chiqaruvchi davlat	Ishlab chiqaruvchi firma	Qo'llanilishi
1	Ampitsilin	Penitsilin antibiotigi	Tabletka	Yandjou	Shandong Xier	Eshakemi eritema
2	Rozleks	Antigipertenzi v	Tabletka	Rossiya	Rozleks farm 000	Dermatit
3	Eritromitsin 250mg No 20	Antibiotik	Tabletka	Rossiya	Avva Rus	Listerioz Skarlatina

Zambrug'ga qarshi kurashib davolash

No	Preparatning savdo nomi	Farmakoterap evtik Guruhi	Chiqarilish shakli	Ishlab chiqaruvchi davlat	Ishlab chiqaruvchi firma	Qo'llanilishi
1	Flukonazol 150mg	Zambrug'ga qarshi vosita	Infuziya uchun eritma	O'zbekiston	O'z kimyofarm	Teri mikroblari
2	Terbinofen 1% 15 gr	Zambrug'ga qarshi vosita	Krem	Belorusiya	Belmet	Dermatomikoz Kandidoz lishayga
3	Ketokonazol 2% 75 gr	Zambrug'ga qarshi vosita	Tablet	Rossiya	Bertex	Seborini dermatit

XULOSA: Avvalambor, ekzemani davolash faqatgina bemorning ahvolini to'liq tibbiy tashxislashdan so'ng mumkinligini aniq tushunish kerak. Buning sababi shundaki, bir nechta boshqa jiddiy teri kasalliklari ham shunga o'xshash belgilarga ega. O'z-o'ziga noto'g'ri tashxis qo'yish ko'pincha bemorlar shifkor ko'rsatmasiz ekzemani davolash uchun qo'llaniladigan preparatlarni mustaqil qabul qilishni boshlashga olib keladi, bu esa ularning hozirgi holatini yanada og'irlashtiradi. Mavjud vaziyatga asoslanib, shifokor alomatlarini va kasallikni keltirib chiqargan sababni ketma-ket davolash yoki bir vaqtning o'zida kompleks ta'sirini tanlashi mumkin. Ko'pincha davolash simptomatik terapiya bilan boshlanadi, chunki bu kasallikning sababini aniq aniqlash uchun vaqt beradi va bemorning axloqiy va jismoniy holatini yaxshilaydi.

References:

1. mymedic.uz/kasalliklar/dermatologiya/ekzema
2. diseases.medelement.com
3. verywellhealth.com
4. mayoclinic.org